

УДК 05.13.15

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА АЛГОРИТМА МАРШРУТИЗАЦИИ

THE PROBLEM OF CHOOSING ROUTING ALGORITHM

©Умысков А. В.

Национальный исследовательский университет
Московский институт электронной техники
г. Москва, Россия, ArtemUmyskov@gmail.com

©Umyskov A.

National Research University of Electronic Technology
Moscow, Russia, ArtemUmyskov@gmail.com

©Блиялкин П. А.

Национальный исследовательский университет
Московский институт электронной техники
г. Москва, Россия, tushenka09@mail.ru

©Bliyalkin P.

National Research University of Electronic Technology
Moscow, Russia, tushenka09@mail.ru

©Смоленков А. В.

Национальный исследовательский университет
Московский институт электронной техники
г. Москва, Россия, artem_s.sport@mail.ru

©Smolenkov A.

National Research University of Electronic Technology
Moscow, Russia, artem_s.sport@mail.ru

Аннотация. Маршрутизация — это процесс в сетях связи, при котором происходит выбор маршрута передвижения данных. Выполняет данную функцию маршрутизатор. Он представляет собой устройство, в котором осуществляется два процесса. Первый процесс занимается обработкой пакетов, а второй заполняет и обновляет таблицы маршрутизации, применяя известные алгоритмы.

Таблицы могут изменяться прямо во время функционирования сети. Это могут делать либо сами маршрутизаторы, за счет обмена между ними необходимой служебной информацией — динамическая маршрутизация, либо это делают в ручную администраторы сети — статистическая маршрутизация.

Маршрутизация по вектору расстояний использует таблицы, с которыми работают и которые обновляют маршрутизаторы, содержащие записи о каждом маршрутизаторе подсети. Одной из проблем данного алгоритма является то, что информация о появлении хорошего маршрута в подсети распространяется более или менее быстро, а вот данные о потере, разрушении какого-либо маршрута распространяются не столь быстро.

При маршрутизации с учетом состояния канала потока информации о маршруте передаются всем устройствам сети. Но здесь каждый маршрутизатор отправляет только ту малую часть своей таблицы маршрутизации, в которой описываются только его личные линии связи. Алгоритмы с учетом состояния линий отличаются большей сходимостью, у них меньшая вероятность образования петель, чем у алгоритмов по вектору расстояний. Но эти алгоритмы и требуют более

мощной функциональной платформы, здесь проводится больше вычислений, задействуется больше памяти, следовательно, эти алгоритмы дороже реализовывать, чем алгоритмы по вектору расстояний.

При проектировании сетей одним из самых главных вопросов, становящимся перед разработчиком, является выбор типа маршрутизации. Этот вопрос влечет за собой выбор алгоритма маршрутизации. Все зависит от того, какая сеть ему нужна.

Маршрутизацию по вектору расстояний стоит выбрать, если не стоит вопрос в наилучшей оптимальности и сходимости алгоритмов, а важно с наименьшими финансовыми затратами построить сеть. А если же нужна меньшая вероятность образования петель, большая сходимость, гибкость и оптимальность, и есть финансовые возможности, то следует обратиться к маршрутизации с учетом состояния линий.

Abstract. Routing is the process of picking the route for transmitting data in computer networks. This function is performed by the router. Router is the device where two processes are carried out. The first process is the process of handling or processing the packets and the second one fills and updates routing tables using the certain algorithms.

Routing tables can be modified during the working time of network. This could be done by the routers automatically due to exchange of service information — dynamic routing, or manually by the administrator — static routing.

Distance–vector routing uses routers' tables that contain the information about all routers in the subnet. One of the problems of this algorithm is that the information about new “good” route spreads much faster than information about lost or destroyed ones.

Link state routing broadcasts route information to every device in this particular network. But in this case every router sends small piece of its routing table that contains only its own links. Link state routing algorithms are much more convergent and they have lesser looping probability comparing to distance–vector routing algorithms but they require more powerful platforms because of bigger quantity of computations and higher memory requirements. Therefore link state routing is more expensive to implement than distance–vector one.

The choosing of routing type is one of the most important problems for developer when designing the network. This problem leads to problem of choosing routing algorithm. Everything depends on the type of network that is needed in this particular situation.

If one needs the lowest cost network without good algorithm convergence and without the best optimality his choice should be the distance–vector routing. And if the money is not the problem but low looping probability, high convergence, flexibility and optimality are the key requirements choice should turn next to the link state routing.

Ключевые слова: сети, маршрутизация, маршрутизатор, таблица маршрутизации, маршрутизацию по вектору расстояний, маршрутизации с учетом состояния линий, алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана–Форда, дискретная математика.

Keywords: networks, routing, router, routing table, distance–vector routing, link state routing, Dijkstra's algorithm, Bellman–Ford algorithm, discrete mathematics.

Технология Интернет, которая в настоящее время используется повсеместно, для своего существования предъявляет некоторые требования. Для передачи информации ей необходимо знать, какими путями передавать и как найти искомый хост.

Маршрутизация — это процесс в сетях связи, при котором происходит выбор маршрута передвижения данных. Маршрутизация выполняется с помощью специальных устройств — маршрутизаторов. Они представляет собой устройство, в котором осуществляется два процесса. Первый процесс носит название «пересылка». Он занимается обработкой входящих пакетов и выбором для них по таблице маршрутизации исходящую линию. Второй процесс заполняет и обновляет таблицы маршрутизации, применяя известные алгоритмы, происходит прием пакета от одного узла сети и передача его по сети другому узлу. Для этого маршрутизатор должен выбрать оптимальный маршрут передачи пакета. Этот выбор маршрута передвижения информации зависит от очень многих показателей. Для определения этих показателей, выбора оптимальности маршрута существуют различные алгоритмы маршрутизации. От нее (маршрутизации) достаточно серьезно зависит правильное функционирование сети, поэтому решение вопросов маршрутизации является важным этапом при проектировании сети [1, с. 52].

В памяти маршрутизатора хранятся так называемые таблицы маршрутизации. Они нужны для удобства выбора пути передачи. Информация, которая хранится в них может меняться в зависимости от выбора алгоритма маршрутизации. Данные этой таблицы могут изменяться прямо во время функционирования сети. Это могут делать либо сами маршрутизаторы, за счет обмена между ними необходимой служебной информацией (динамическая маршрутизация), либо это делают в ручную администраторы сети (статистическая маршрутизация). Важной особенностью таблиц маршрутизации является то, что они хранят информацию о путях в разные сети, а не к отдельным устройствам.

При получении пакета с какого-либо устройства сети, маршрутизатор вынужден проверить свою таблицу маршрутизации. В случае, если адрес назначения есть в этой таблице, то пакет направляется по нему. А если адрес получателя нет в таблице маршрутизации, то пакет направляется на шлюз по умолчанию, при существовании такого в данной сети. А если же, адреса получателя вовсе нет в пакете, то маршрутизатор отправляет устройству–отправителю сообщение об ошибке [2, с. 744–746].

В ходе практических работ было выявлено, что правильность понимания алгоритмов маршрутизация складывается из нескольких составляющих. Одной из основных является оптимальность. Здесь понимается выбор наилучшего маршрута, а именно меньшего по задержке данных. Задачей маршрутизатора является определить путь передвижения информации по каналам, которые в сумме будут иметь наименьшую задержку, тем самым будет достигнута оптимальность.

Также немаловажной особенностью является гибкость. Это означает быструю адаптация к всевозможным обстоятельствам, возникшим в сети. При функционировании сети может возникнуть ситуация, при которой будет нарушены линии связи. Маршрутизатор даже в таком случае должен будет выбрать оптимальный маршрут из всех оставшихся, за исключением вышедшего из строя. Важна возможность из-за изменения полосы пропускания в сети, из-за изменения задержки в каналах связи.

Алгоритмы маршрутизации разрабатываются как можно более простыми в реализации. Это нужно для того, что бы они могли выполнить свои обязанности, и сделать это с минимальными аппаратными и программными затратами. Это особенно важно в сетях с ограниченными функциональными возможностями [3].

Большим вопросом в маршрутизации является выбор кратчайшего пути. Здесь на помощь приходит математика — теория графов. Самый короткий путь от узла А до узла В выбирается на основе одного из критериев минимальной стоимости. Если речь идет о маршруте с наименьшим числом узлов ретрансляции, то каждое ребро имеет весь размер в единицу. Если рассматривается взвешенный граф, ребра будут иметь определенный вес (стоимость). Тогда общая стоимость пути

будет являться суммой всех стоимостей ребер. Для расчета кратчайшего пути принято выделять два основных алгоритма: Дейкстры и Беллмана–Форда.

Существует множество видов алгоритмов маршрутизации. И выбор оптимального алгоритма для конкретной сети является достаточно тяжелой работой. Далекое не всегда существует такой вид маршрутизации, при котором все маршрутизаторы равны друг перед другом (одноуровневая маршрутизация). При иерархической маршрутизации все наоборот. Существует группа маршрутизаторов, в которой все устройства относятся к так называемому базовому слою, но также и существует другая группа роутеров, которые относятся к небазовому слою. При передачи пакетов от устройства–отправителя к устройству–получателю, пакеты сначала проходят через небазовые маршрутизаторы, потом через базовые, и затем уже вблизи пункта назначения, снова через небазовые маршрутизаторы к самому узлу–получателю.

Часто в таких сетях некоторые группы узлов объединяются, такие объединения называются доменами. Преимуществом такой сети будет то, что некоторые маршрутизаторы одного домена имеют возможность общаться только с роутерами своего домена, а некоторые и роутерами других доменов. То есть происходит разбиение сети на подсети, у которых существует своя собственная маршрутизация. Соответственно маршрутизаторам в пределах одного домена необходимо хранить информацию только о маршрутизаторах своего домена. То есть, их алгоритмы можно упростить, из-за этого можно уменьшить и трафик обновлений таблиц маршрутизации, что в целом поможет разгрузить сеть.

Маршрутизация по вектору расстояний использует таблицы, с которыми работают и которые обновляют маршрутизаторы, содержащие записи о каждом маршрутизаторе подсети. Каждая запись состоит из предпочитаемого номера линии для данного получателя и предполагаемого расстояния или времени прохождения пакета до этого получателя. Алгоритмы маршрутизации на основе вектора расстояния (также известные под названием алгоритмы Беллмана–Форда (Bellman–Ford algorithms)) предусматривают периодическую передачу копий таблицы маршрутизации от одного маршрутизатора другому. Регулярно посылаемые между маршрутизаторами пакеты актуализации сообщают обо всех изменениях топологии. Каждый маршрутизатор получает таблицу маршрутизации от своего соседа. Одной из проблем данного алгоритма является то, что информация о появлении хорошего маршрута в подсети распространяется более или менее быстро, а вот данные о потере, разрушении какого маршрута распространяются не столь быстро.

При маршрутизации с учетом состояния канала потоки информации о маршруте передаются всем устройствам сети. Но здесь каждый маршрутизатор отправляет только ту малую часть своей таблицы маршрутизации, в которой описываются только его личные линии связи. Эта передача осуществляется для обновления информации, содержащееся в таблицах маршрутизации. То есть, алгоритмы состояния каналов передают маленькие корректировки таблиц, но всем, а алгоритмы по вектору расстояний посылают большие изменения, но только соседним маршрутизаторам.

Алгоритмы с учетом состояния линий отличаются большей сходимостью, у них меньшая вероятность образования петель, чем у алгоритмов по вектору расстояний. Но эти алгоритмы и требуют более мощной функциональной платформы, здесь проводится больше вычислений, задействуется больше памяти, следовательно, эти алгоритмы дороже реализовывать, чем алгоритмы по вектору расстояний [3].

Для реализации широковещания применяются такие способы как рассылка отдельных пакетов по всем направлениям, отнимая у подсети пропускную способность. Также часто используется метод заливки.

Для осуществления многоадресной рассылки маршрутизаторы узнают к каким группам какие хосты принадлежат. Далее каждый маршрутизатор рассчитывает уникальное для себя связующее

дерево, покрывающее все остальные маршрутизаторы сети и передает пакеты только по тем каналам, которые ведут к членам адресуемых групп.

Маршрутизация существует не только для компьютерных сетей, но и для мобильных хостов. В сотовых сетях вся территория делится на области, каждая из которых имеет своих внутренних и внешних агентов. Мобильный хост, появляясь в соседней области, отправляет внешнему агенту этой области запрос на разрешение обмена данными. Затем внешний агент отправляет запрос внутреннему абоненту мобильного пользователя и получает разрешение на обслуживание вновь прибывшего пользователя. С этого момента мобильному хосту больше не требуется связываться со своим внутренним агентом.

Специализированные сети отличаются от мобильных тем, что в ней не только хосты, но и маршрутизаторы способны к внезапному перемещению и отключению. Примерами таких сетей является техника на поле боя или группа людей, собравшаяся недалеко друг от друга вне зоны доступа сети 802.11. В этих случаях маршрут нигде не хранится, а вычисляется непосредственно перед началом передачи информации. Алгоритмы, действующие в таких сетях близки алгоритму Беллмана–Форда [3].

Таким образом, во всем мире устоялась единая система маршрутизации, обеспечивающая качественную передачу информации, способная сама распознавать, какими путями наиболее выгодно передавать пакеты с наименьшими потерями и затратами времени.

При проектировании сетей одним из самых главных вопросов, становящимся перед разработчиком, является выбор типа маршрутизации. Этот вопрос влечет за собой выбор алгоритмы маршрутизации. Все зависит от того какая сеть ему нужна. Если рассматривать между собой два наиболее используемых типа динамической маршрутизации, а именно маршрутизацию по вектору расстояний и маршрутизацию с учетом состояния линий, первый тип стоит выбрать, если не стоит вопрос в наилучшей оптимальности и сходимости алгоритмов, а важно с наименьшими финансовыми затратами построить сеть. А если же нужна меньшая вероятность образования петель, большая сходимость, гибкость и оптимальность, и есть финансовые возможности, то следует обратиться к маршрутизации с учетом состояния линий.

Список литературы:

1. Таненбаум Э. С. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2003, 992 с.
2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2010. 944 с.
3. Плешаков В. А. Основы построения объединенных сетей. [Электронный ресурс]. URL: <http://citforum.ru/nets/ito/2.shtml> (дата обращения: 01.05.2016).

References:

1. Andrew S. Tanenbaum Computer Networks. SPb.: Piter, 2003, 992 p.
2. Olifer V., Olifer N. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. SPb.: Piter, 2010, 944 p.
3. Pleshakov V. A. Basics of designing internetworks. Available at: <http://citforum.ru/nets/ito/2.shtml>, accessed 01.05.2016.

*Работа поступила в редакцию
07.05.2016 г.*

*Принята к публикации
11.05.2016 г.*